

COVID-19 INFEKSIYASI O'TKAZGAN BEMORLARDA BRONXIAL ASTMA KASALLIGI KECHISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Xalilov N.A., Yuldasheva G.B., Mutaljonov M.,

Jakbarova M.A, Jo`rayeva M.A.

Andijon davlat tibbiyot institute

Bronxial astma (BA) kasalligi so'ngi yillar mobaynida dunyoda eng keng tarqalgan kasalliklardan biri bo'lib, u jiddiy ijtimoiy, iqtisodiy va tibbiy muammoga aylanib bormoqda. Umumjahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga asosan qisqa davr ichida bronxial astmaning insonlar orasida 4-10% tarqalishi kelgusida bu kasallikning yanada ko'payishidan dalolat bermoqda. Buning ustiga atrof muhitning ifloslanib borishi, insoniyat genofondining yomonlashuvi bilan bir qatorda turli infeksiyon kasalliklar ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. So'ngi yillarda COVID-19 virusli infeksiyasi butun dunyo aholisi orasida keng tarqaldi, jumladan mamlakatimizga ham kirmay qolmadi. Virusli infeksiya nafas yo'llari orqali yuqishi, nafas a'zolarini ham zararlashi va organizm immun tizimiga salbiy ta'siri orqali ikkilamchi infeksiyaga sharoit yaratishi tufayli nafas yo'llarining eng keng tarqalgan kasalligi bo'lgan bronxial astma kechishiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. COVID-19 infeksiyasi tez orada keng tarqalganligi va bunga oz vaqt bo'lgani uchun kasallikdan so'ng bronxial astma kechishi haqida yetarlicha izlanishlar olib borilmagan.

Tadqiqot maqsadi: Bronxial astma kasalligi bor COVID-19 o'tkazgan bemorlarda kasallikning o'ziga xos kechish xususiyatlari, metabolik sindromni ta'siri, hurujlar intensivligini o'zgarishlari va davo muolajalari samaradorligini o'rganish.

Tadqiqotda bemor ismi, familyasi, tug'ilgan yili, jinsi, tashxisi, yo'ldosh kasalliklari, anamnezi ko'rsatilgan anketani to'ldirish, umumiy qon va siydik tahlili, ko'krak qafasi rentgenogrammasi, spirometriya, tana vazni indeksi, chekish, alkogol ichish, hayot va kasallik anamnezi.

Tadqiqot 2 bosqichdan iborat edi. Birinchi bosqichda biz COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan BA MS bilan og'rigan bemorlarda astmaning xususiyatlarini o'rganib chiqdik va MS komponentlarining kasallikning kechishiga tabiatini, astma bilan og'rigan bemorlarni nazorat qilish darajasi va xayot sifatini tahlil qildik.

Ikkinchi bosqichda ushbu toifadagi bemorlarda kompleks davolash va profilaktika dasturining klinik samaradorligini baholadik.

O'rganishga qo'shilish mezonlari: bemorlar quyidagi mezonlarga ko'ra tadqiqotga kiritildi: yoshi 18 dan 60 yoshgacha, COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan aralash genezli BA, MS, tadqiqotda ishtirok etish uchun xabardor qilingan va rozilik bergan.

Cheklash mezonlarini quyidagicha: bemorlar quyidagi mezonlarga ko'ra tadqiqotga kiritilmagan: 18 yoshgacha va 60 yoshdan keyin, engil va og'ir BA, kasallikning kuchayishi davrida BA, III darajali nafas etishmovchiligi, funktsional buzilishlari bo'lgan tayanch-harakat tizimi kasalliklari, og'ir nazoratsiz va / yoki davolab bo'lmaydigan birga keladigan kasalliklar va ularning asoratlari.

MS Xalqaro qandli diabet federatsiyasi (2005), Butunrossiya kardiologiya ilmiy jamiyati mutaxassislarining tavsiyalari (2009) tomonidan MS diagnostika mezonlariga muvofiq tashxis qo'yilgan.

Asosiy mezon semirishning markaziy (qorin) turi - ayollarda bel atrofi (WT) > 80 sm, erkaklarda > 94 sm.

Qo'shimcha mezonlar: QB - qon bosimi (BP) $\geq 140/90$ mm Hg. San'at.; TG darajasi $\geq 1,7$ mmol / l; aollarda LPVP xolesterin darajasi $<1,2$ mmol/l, erkaklarda $<1,0$ mmol/l; LPNP xolesterin darajasi $> 3,0$ mmol / l; ochlik giperglikemiya - och venoz qon glyukoza $\geq 6,1$ mmol / l; glyukoza bardoshliligining buzilishi (IGT) - og'iz orqali glyukoza bardoshlik testidan 2 soat o'tgach, venoz qondagi glyukoza darajasi 7,8-11,1 mmol / L.

BA bemorlarida asosiy mezonning mavjudligi - semirishning markaziy (qorin) turi va qo'shimcha mezonlardan 2 tasi MS tashxisi uchun asos bo'lib xizmat qildi.

Tadqiqotga kiritilgan barcha bemorlar standart BA terapiyasini oldilar: o'rtacha sutkalik dozasi 24 mkg bo'lgan uzoq muddatli inhalatsiyalangan b2-agonistlar (formoterol); 1000 mkg beklometazon dipropionat yoki ekvivalentining kunlik dozasi ICS; "Talab bo'yicha" qisqa ta'sir etuvchi b2-agonistlar (salbutamol, berotek).

Hammasi bo'lib tadqiqotda o'rtacha yoshi $49,13 \pm 0,63$ yil bo'lgan o'rta darajadagi aralash genezli BA tashxisi bilan 26 erkak (27,4%) va 69 ayol (72,6%) ishtirok etdi.

Tadqiqotga kiritilgan COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan BA bemorlarining ijtimoiy-demografik xususiyatlari Jadvalarda keltirilgan. 1-3.

1-jadval

COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan BA bemorlarining ta'lim darajasi

Ta'lim	BA bemorlar, n=95	
	Abs.	%
Boshlangich	-	-
Noto'lik o'rtacha	-	-
O'rtacha	9	9,5
O'rta maxsus	30	31,6
Oliy	55	57,9

Eslatma. Bu erda va quyidagi jadvallarda n - bemorlar soni; abs. - raqam, % - holatlar foizi, chiziqch

Bu jadvaldan kelib chiqadi. COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan BA bemorlarning umumiy guruhida oliy va o'rta maxsus ma'lumotli shaxslar ustunlik qildi: mos ravishda 55 va 30 bemor (57,9 va 31,6%), to'liq bo'lmagan o'rta va boshlang'ich ma'lumotga ega bo'lganlar yo'q edi. COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan BA bemorlarining umumiy guruhida kasbiy bandlikka kelsak, ishlaydigan odamlarning ulushi yuqoriroq bo'lib, 77,9% ni tashkil etdi (74 bemor) (2-jadval). BA bemorlarning umumiy guruhida turmush qurganlar ustunlik qilgan, bu toifadagi bemorlar 86 (90,5%) (3-jadval).

2-jadval COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan BA bemorlarining ta'lim darajasi bemorlarining kasbiy bandligi.

kasbiy bandligi	BA bemorlar, n=95	
	Abs.	%
Ishlamaydiganlar	21	22,1
Ishlaydiganlar	74	77,9

3 Jadval

COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan BA bemorlarni oilaviy statusi

Oilaviy statusi	BA bemorlar, n=95	
	Abs.	Abs.
Oilasiz	9	9,5
Oilali	86	90,5

95 nafar BA bemorlarini har tomonlama klinik va instrumental tekshirish ushbu toifadagi bemorlarning kechishi, klinik ko'rinishi, kasalliklarni nazorat qilish, spirometriya va yashash sharoitlarini aniqlash imkonini berdi.

4-jadval. Ko'zgalishlar soni, tez yordam brigadalariga qo'ng'iroq qilish va kasalxonaga yotqizilgan

Ko'rsatkichlar	BA Bemorlar, n=95
Kasallikning kuchayishi	3,02±0,11
tez yordam brigadalarining	2,54±0,08
chaqiruvlari	1,65±0,07

COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan BA bemorlarining umumiy guruhida kasallikning og'irligini baholash uchun "so'nggi 12 oy ichida kuchayishlar soni", "so'nggi yillarda tez tibbiy yordam brigadalariga qo'ng'iroqlar soni" kabi ko'rsatkichlar hisobga olingan. 12 oy", "so'nggi 12 oy davomida kasalxonaga yotqizilganlar soni. Bemorlarning ushbu toifasida ushbu ko'rsatkichlarning o'rtacha qiymatlari $3,02 \pm 0,11$ ni tashkil etdi; Mos ravishda $2,54 \pm 0,08$ va $1,65 \pm 0,07$ (4-jadval). Jadval 5

o'rganilayotgan bemorlarda astmaning asosiy klinik belgilarining og'irligini ko'rsatadi.

COVID-19 infeksiyasi o'tkazgan BA bemorlarida (95,8%) kasallik nazoratining yo'qligi, mos ravishda 4 bemorda (4,2%) - qisman nazorat qilinadigan BA kursi, BA bemorlarida kasallik ustidan to'liq nazorat aniqlanmagan (6-jadval). Bemorlarning umumiy guruhida ASTTM natijalariga ko'ra nazorat darajasining o'rtacha qiymati $14,85 \pm 0,33$ ballni tashkil etdi.

5-jadval.

O'rganilayotgan bemorlarda astma klinik belgilarining og'irligi

Ko'rsatkichlar	BA bermorlar, n=95
Nafas qisilishi	4,91±0,16
Bo'g'ilish hissi	4,04±0,17
Ko'krak qafasining tiqilishi hissi	2,69±0,12
Yo'tal	3,77±0,12
Quyuk balg'am	3,24±0,11

6-jadval

O'rganilayotgan bemorlarda BA nazorati darajasining ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	BA bemorlar, n = 95	
	abc.	%
Nazorat qilinmagan BA	91	95,8
Qisman boshqariladigan BA boshqariladigan BA	4	4,2

O'rganilayotgan BA bemorlarida spirometriya ma'lumotlariga ko'ra tashqi nafas olish (FVD) funksiyasi uchun apparatning holati 7 Jadvalda aks ettirilgan.

Jadval 7

O'rganilayotgan bemorlarda spirometriya ko'rsatkichlari

ko'rsatkichlar	BA Bemorlar, n=95
OFV	64,05±1,08
Tiffno indeksi	66,01±0,48
FJYoL (ФЖЕЛ)	68,28±0,99

JO`L (ЖЕЛ)	73,66±0,96
MOS ₂₅	50,08±0,50
MOS ₇₅	44,58±0,53
MOS _{so}	47,37±0,56
Pos	59,37±0,51
OFV1 (OΦB ₁), ml o`shishi	341,44±4Д3

Rasm 2. O'rganilayotgan BA bemorlarning xao`t sifati -XS

SF-36 usulidan foydalangan holda BA bemorlarining so'rovnomasi natijalarini tahlil qilish quyidagi XS xususiyatlarini aniqladi, ular rasmda ko'rsatilgan. 2.

Eng yuqori ko'rsatkichlar SF-36 anketasi shkalasi bo'yicha bo'ldi: jismoniy faollik (FA) va ruhiy salomatlik (MH) - mos ravishda $65,59 \pm 1,45$ va $67,23 \pm 1,27$ ball. Eng past ko'rsatkichlar SF-36 so'rovnomasi shkalasi indekslariga ega edi: jismoniy muammolarning hayot faoliyatini cheklashdagi roli (RF) va salomatlikni umumiy idrok etish (OH) - $48,31 \pm 1,39$; $50,12 \pm 1,31$ ball, mos ravishda.

Barcha o'rganilgan guruhlar bir qator ijtimoiy-demografik ko'rsatkichlar bo'yicha sezilarli darajada farq qilmadi va shuning uchun qiyosiy baholash uchun foydalanish mumkin edi. Tadqiqot guruhlarida jins va yosh bo'yicha statistik jihatdan ahamiyatli farqlar yo'q ($\chi^2 = 0,42$; $p = 0,7947$), ($F = 2,09$; $p = 0,1513$), ($\chi^2 = 0,09$; $p = 0,9565$), ($F = 0,39$; $p = 0,5336$).

MS bilan og'rigan BA bemorlari uchun kasallik ustidan nazoratning sezilarli darajada pastligi xarakterlidir (kasallik jarayoni ustidan nazoratning yo'qligi ushbu toifadagi bemorlarning 100,0 foizida sodir bo'lgan).

MS bilan og'rigan BA bemorlarda ta'lim va dozalangan PTga urg'u berilgan kompleks davolash-profilaktika dasturidan foydalanish bel hajmining, tana massasi indeksining, sistolik va diastolik qon bosimining sezilarli darajada pasayishiga olib keladi.

Terapevtik va profilaktika chora-tadbirlari kompleksini qo'llash fonida BA va MS bilan og'rigan bemorlarning klinik va instrumental ko'rsatkichlarida sezilarli ijobiy o'zgarishlar (BA kunduzi va tungi simptomlarning og'irligining pasayishi, spirometriya ko'rsatkichlarining normallasishi) aniqlandi.), kasallikning kuchayishi, tez tibbiy yordam brigadalariga murojaat qilish va kasalxonaga yotqizish sonining kamayishi (mos ravishda 2,4; 1,9 va 1,7 marta), kasallikni to'liq nazorat qilish 40,0% va qisman nazorat qilish 46,7% ga erishildi.

ADABIYOTLAR:

1. Avdeev S.N. Rossiyada o'rtacha va og'ir astma terapiyasining klinik va farmakoiqtisodiy jihatlari / S.N. Avdeev, E.V. Grigorieva // Sifatli klinik amaliyot. - 2011. - No 3. - S. 2-7.
2. Apoptoz, patologiyadagi o'rni va bemorlarni klinik va immunologik tekshirishda baholashning ahamiyati / Yarilin AA. [va boshqalar] // Tibbiy immunologiya. - 2000. - T. 2, 2-son. - S. 7-16.
3. Babadjanova G.Yu. Glyukokortikosteroid bilan davolash natijasida insulin qarshiligi va qandli diabet / G.Yu. Babadjanova // Terapevtik arxiv. - 2005. - No 3. - S. 93-96.
4. Balabolkin I.I. Bronxial astmani kompleks davolash / I. I. Balabolkin // Davolovchi shifokor. - 2005. - No 3. - S. 5-9.
5. Brimqulov N.N. Birlamchi tibbiy yordam darajasida astma bilan og'rigan bemorlarni boshqarish: shifokorlar uchun ta'lim dasturining ta'siri / N.N. Brim-

- qulov, D.V. Vinnikov, E.V. Rijkova // Pulmonologiya. - 2007. - No 5. - S. 24-28.
6. Novik G.A. Jismoniy zo'riqishning bronxial astmasi va uni davolash usullari / G.A. Novik // davolovchi shifokor. - 2012. - No 6. - B. 27.
 7. Vaxlamov V.A. Asosiy glyukokortikosteroid terapiyasi fonida bronxial astma bilan og'rigan bemorlarda uglevod almashinuvining holati va boshqa metabolik parametrlar: muallif. dis. ... Cand. asal. Fanlar / V.A. Vaxlamov. - Nijniy Novgorod, 2012.-- 25 p.
 8. Vaxrushev Ya.M. Ambulatoriya sharoitida bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni davolash bo'yicha zamonaviy ko'rsatmalar / Ya.M. Vax-Rushev, I.V. Jukova // Pulmonologiya. - 2009. - No 2. - S. 74-76.
 9. Organizmning immun va lipidlarni tashish tizimlarining aloqasi / G.I. Yupatov [va boshq.] // Immunopatologiya, Allergologiya, Infektologiya. - 2009. - No 1. - S. 38-42.
 10. Vikulina I.N. Bolalar astma maktabida o'qitish samaradorligi, psixologik xususiyatlar va bolalar va ularning ota-onalari kasalligiga munosabat / I.N. Vikulina, I.V. Dobryakov, A.M. Krasilnikov // Allergologiya. - 2002. - No 3. - S. 23-28.
 11. Bronxo-obstruktiv sindromning qon bosimining kunlik monitoringi ko'rsatkichlariga ta'siri / L.I. Olbinskaya [va boshqalar] // Pulmonologiya. 2001. No 2. S.20-24